

SAMARQAND ME’MORIY YODGORLIKLARI TARIXI

Xo‘jageldiyev Ibodulla Mamaradjab o‘g‘li

O‘qituvchi, TIPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203095>

Annotatsiya. Abu Tohirxojaning “Samariya” asari bir vaqtlar firdavsmonand shahar bo‘lgan Samarqandning XVIII–XIX asrlardagi ahvoli, uning muhtasham me’moriy yodgorliklariga yetkazilgan zararlar, tarixiy yodgorliklarning saqlanib qolgan qismlari, shahar guzarlari, aholisining ijtimoiy-iqtisodiy holatini jonli tasavvur qilish imkonini beruvchi qiziqarli ma’lumotlarni o‘zida jamlagani bilan e’tiborga molikdir. Shuningdek arxiv hujjatlarida ham Samarqanddagi me’moriy yodgorliklar haqida ko‘plap ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Samariya, Samarqand, M.Ye.Masson, G.A.Pugachenkova, Ruhobod maqbarasi, Bibixonim jome masjidi.

Samarqand me’moriy yodgorliklari tarixi, xususan, ularning XX asr boshlarigacha bo‘lgan davrgacha saqlanib qolgan qismi tarixini yoritib berishda Abu Tohirxojaning “Samariya” nomli asari ham katta ahamiyatga egadir. Asarda Samarqand shahri tarixi, uning asrlar davomida o‘zgarib borgan qiyofasini jonli tasavvur etish imkonini beruvchi qiziqarli ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Samarqand shahrining joylashgan o‘rni, tabiiy shart – sharoiti, ob – havosini e’tiborga olgan holda bunyod etilgan me’moriy inshootlar hamda ularning asrlar davomidagi tarixi, XIX asrning ikkinchi yarmigacha saqlanganlik holati masalalari yoritib berilgan. Asarda Samarqandning tabiiy ko‘rinishi, tarixiy ahvoli, me’moriy yodgorliklari tarixi ancha batafsil yoritib berilgan. Asar hijriy 1260–1265 (1844–1848) yillar oralig‘ida yaratilgan. Unig muallifi Samarqandlik qozi Abu Sa’idxojaning o‘g‘li muftiy Abu Tohirxoja bo‘lib, Samarqan fazl egalariining keyingi bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan[1. B. 12].

Xususan, unda quyidagilar keltirib o‘tilgan: “Samarqandi firdavsmonand sifatig‘a ega bo‘lgan Samarqand keyingi zamonlarda buzulib quruq bir cho‘lg‘a aylanga edi (hijriy 1134/melodiy 1722)”... Samarqandning hozirdag‘i obodonligi Shohmurodbiyning bekligidan boshlang‘on bo‘lub (hijriy 1195/melodiy 1780) Shohmurod hukumatining oxirgi yilida (hijriy 1215/milodiy 1809) bir shahar yo‘sinig‘a kirguzildi. Ushbu yilda Shohmurod Samarqan shahrida 24 ta guzar (mahalla) bino qilib, O‘ratepa, Hovas, Zomin va boshqa ko‘chirilib kelingan kishilarni shu guzarlarga o‘rnashdirdi. Samarqan Chorsusidag‘i Toq, Poyqavoq, Shohizinda, qalandarxona va So‘zangaron darvozalari ushbu tarixda imorat qilindilar.

Samariya kitobi Samarqand shahrining bino qilinishi, nomlanishi, yer tuzilishi, tog‘lari, g‘orlari, tabiiy sharoiti, bog‘laridan tashqari, bu yerda bunyod etilgan inshootlar, xususan, masjid-madrasalari, maqbaralari, mozorlariga tavsif berilgan. Asarda tavsiflari keltirib o‘tilgan me’moriy yodgorliklar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Samarqand masjidlar: Hazrati Xizr masjidi, Abdullo bin Umar Xattob masjidi (Masjidi kabud), Abu Mansur Motrudiy masjidi, Hazrati Xoja Abulfazl Balxiy masjidi, Javzoiya masjidi, Dari zanjir masjidi, Amir Temur Ko‘ragon masjidi, ya‘ni Bibixonim jome‘ masjidi, Mirzo Ulug‘bk bir Shohrux Mirzo masjidi (Registon maydonida), Xoja Abdu Darun va Xoja Abdu Birun majmualaridagi masjidlar.

Samarqand madrasalari: Mirzo Ulug‘bek madrasasi va rasadxonasi, Xon Muhammad Shayboniy madrasasi, Sayyid Ahmadxoja madrasasi, Hazrati Soqi qozi madrasasi, Sherdor

madrasasi, Tillakori madrasasi, Hazrati Ahror madrasasi, Qozi G‘ofur madrasasi, Nodir Muhammad devonbegi madrasasi va boshqalar.

Samarqandda mavjud mozorlar va ulardagi maqbaralar: Amir Temur maqbarasi, Xoja Doniyol maqbarasi, Shohi Zinda me‘moriy majmuasidagi maqbaralar, Xoja Abdu Darun va Xoja Abdu Birun majmualaridagi maqbaralar, Samarqand arkining tashqarisidagi: Qusam ibn Abbos, Amir Temur, Muhammad Sulton Mirzo, Shohruh Mirzo, Mironshoh Mirzo, Mirzo Ulug‘bek, Hazrati Amir Sayyid Baraka, bir qator temuriy malikalar maqbaralari, Shayhulislom Abuhasanxoja, Abu Nasr Qassob, Amiri Xuroson, Muhammad bin Molika Ashtar, Xoja Muhammad sangrason, Qutbi Chahordahum, Hazrati faxr ul-islom Ali Pazdaviy, Hazrati Shayx Abdurahmon ibn Al-Avf, Hazrati Ruxobod, ya‘ni Shayx Burhoniddin Sog‘arjiy, Hazrati Vasiy, Xon Sayyid imom, Hazrati Muhammad ibn Imom Ja‘far Sodiq, Shayx Abu Mansur Imom Najmiddin Nasafiy, Mavlono Burhoniddin Marg‘iloniy, Hazrati Hakim So‘zaniy, Hazrati Ismoil shayx, Darvish Xolid, Ya‘qub Abulays, Hayrati Sayyid Bakriddin, Xoja Muhammad Fazliy, Hazrati xoja avliyo, Hazrati Xoja Nisbatdor, Hazrati Sayyid Oshiq, Hazrati Xoja Muhammad Qotong‘u, Mavlono Abulmakorim, Xoja Oxiriy, Hazrati Xoja Abulfazl Balxiy, Hazrati mavlono Fayziy, Hazrati Xoja Muhammad bin Vose‘, Hazrati Mavlono Zohid Afkori, Xoja Xonxoja, Hazrati Ammai Shoh, Hazrati Zudmurod va boshqa mozorlarda bunyod etilgan maqbara va masjidlar. Shuningdek, Samariya asarida Samarqand bog‘lari xususida ham ko‘plab qiziqarli ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

M.Ye.Masson, G.A.Pugachenkova va B.N. Zasiipkinlarning shaxsiy arxiv fondlari hujjatlari asosan sovet davrida Samarqand va Buxoro shaharlarida joylashgan tarixiy-me‘moriy yodgorliklarni o‘rganish, ularni tiklash-ta‘mirlash ishlari tarixini yoritishga bag‘ishlangan. B.N. Zasiipkinning O‘rta Osiyo me‘moriy yodgorliklarini o‘rganishga bag‘ishlangan arxiv hujjatlarining deyarli hammasida o‘rganilgan me‘moriy yodgorliklar to‘g‘risida qisqacha tarixiy ma‘lumotnoma, ularning tavsifi, qurilish rejasi, chizmalari, fotosuratlar ilova qilingani e‘tiborga molikdir. Ushbu hujjatlar jamlanmasi yodgorliklarda olib borilgan tadqiqot jarayonlarini jonli tasavvur etish imkoniyatini oshiradi. Shu sabab ular mutaxassis olimlar tomonidan O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklarining o‘rganilishiga oid qimmatli tarixiy manba sifatida e‘tirof etilmoqda.

Ruhobod maqbarasi 1380 yilda Amir Temurning farmoniga asosan, mashhur din arbobi Shayx Burhoniddin Sog‘arjiy va uning avlodlari xotirasiga bag‘ishlab bunyod etilgan. Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, Shayx Burhoniddin Sog‘arjiy Makkai Mukarrama shahrida imom-xatiblik qilgan. Sharqiy Turkiston yerlarida Islom dinini targ‘ib etgan. Ruhobod maqbarasi o‘rta asrlardagi Samarqandning hashamatli va mahobatli me‘moriy obidalaridan o‘zining ixchamligi hamda oddiy qurilish uslubi bilan ajralib turadi. Bu yerda dabdabali sirlangan koshinlar va serhasham naqshlar yo‘q [2. B. 226].

Shohi Zinda me‘moriy majmuasi shunday yodgorliklar Samarqandning asrlar davomida shakllangan qadimiy me‘moriy majmualari sirasiga kiradi. Bu me‘moriy majmua bir necha asrlar davomida bunyod etilgan. Unda mujassam bo‘lgan maqbaralar: Qusam ibn Abbos, Tuman oqa, Shodimulk oqa, Shirinbeka oqa, Tug‘li Tekin, Amirzoda, Sakkiz qirrali maqbara va Nomsiz maqbaralar, majmuaga kirish peshtoqi, chortoqli peshtoq va boshqalarning aksariyat qismi aynan Amir Temur va Temuriylar davrida qurilgan va avval qurilganlari bu davrda qayta ta‘mirlangan. Ya‘ni, mazkur me‘moriy majmua inshootlari dastlab XI asr o‘rtalarida Samarqandning qadimiy shahri Afrosiyob qal‘asi devorlari yonida qurila boshlagan. Bunda Amir Temur va Temuriylar davrida bunyod etilgan maqbaralar milliy me‘morchilikning asosiy an‘analarini o‘zida aks ettiradi. Shohi Zinda majmuasida joylashgan har bir me‘moriy inshoot o‘ziga xos ko‘rinish va mahobat

kasb etgan bo‘lib, uning asosini Qusam ibn Abbos qabri ustida tiklangan yodgorlik tashkil qiladi. Me‘moriy majmua yo‘lagining ikki tarafida turli davrlarda bunyod etilgan maqbaralar me‘moriy majmuaga betakror ko‘rinish bahsh etadi. Shohi Zinda me‘moriy majmuasining betakror ko‘rinishi va o‘ziga xos qurilish uslubi nafaqat Samarqand maktabi, balki Movaronnahrning deyarli barcha me‘moriy maktablari an‘analarini o‘zida mujassam etgan. Mazkur me‘moriy majmuma inshootlarini shartli ravishda uch guruhga bo‘lish mumkin. Bular: pastki, o‘rta va yuqori guruh binolaridir. Hozirda ushbu yodgorlikda mavjud inshootlarning asosiy guruhi XIV–XV asrlarga tegishli.

Me‘moriy majmuaning shimoliy-sharqiy qismida joylashgan yodgorlikning eng qadimiysi Qusam ibn Abbos maqbarasi (XI – XV asrlar) go‘rxona, ziyoratxona, masjid va chillaxonadan iborat. Mazkur maqbara majmuasi Payg‘ambar Muhammad alayhissalomning amakivachchasi Qusam ibn Abbos dafn etilgan tabarruk qadamjo sifatida Amir Temur davrida qayta qurilgan. XIV asrning 80-yillarida qurilgan maqbaraning yog‘och panjaralari ortida joylashgan Qusam ibn Abbos qabri ustidagi sopol qabrtosh uning asosiy bezagidir. Ushbu ustma-ust qo‘yilgan uchta toshdan iborat qabrtosh Markaziy Osiyo kulollarining noyob durdonalaridan biri hisoblanadi. Sag‘ananing uchinchi pog‘onasida sirkor sopol bo‘laklariga Qur‘oni Karimning “Alloh yo‘lida o‘ldirilganlarni o‘lik deb hisoblamang! Yo‘q, ular tirikdirlar” ma‘nodagi oyatlari bitilgan. Bu oyat xalq orasida qabristonga berilgan “Tirik shoh, ya‘ni Shohi Zinda” nomiga asos bo‘ladi.

Me‘moriy majmuadagi bir-biriga yuzlanib turgan maqbaralar yuqori guruh inshootlarini tashkil qiladi. Bularga: Xo‘ja Ahmad maqbarasi, Tuman oqaga maqbarasi, masjid va xonaqohini o‘z ichiga olgan me‘moriy majmualardir.

Shohi Zinda majmuasidagi o‘rta guruh inshootlari XIV asrning oxirgi choragida va XV asrning birinchi yarmida bunyod etilgan. Ular Amir Temurning yaqin qarindosh-urug‘lari, lashkarboshilari va diniy a‘yonlari xilxonasi hisoblanadi. Ushbu guruh yodgorliklariga Tug‘li Tekin va Amirzoda maqbarasi, Shodimulk oqa maqbarasi, sakkiz qirrali maqbara ya‘ni Chuchuk beka maqbarasi kiradi.

Quyidagi guruh imoratlari sirasiga esa Ulug‘bekning kichik o‘g‘li Abdulaziz Mirzo nomidan 1434–1435 yillarda asosiy peshtoq ortida to‘rtburchak tarhli chortoqni kiritish mumkin. bunyod etilgan. U asrlar davomida qurilgan Shohi Zinda me‘moriy majmuasining shakllanish jarayonini nihoyasiga yetkazgan.

Go‘ri Amir maqbarasi – Amir Temur davri me‘morchiligining nodir namunasi. Amir Temur va Temuriylar xilxonasi hisoblangan. Ushbu maqbara qurilishi 1403 yilda Amir Temurning nabirasi Muhammad Sultonning vafot etishi munosabati bilan boshlangan. Samarqand arkining janubi-sharqiy qismida joylashgan mazkur maqbara (maydoni 79,5x51,7 m.) qurilishi Mirzo Ulug‘bek davrida tugallangan. Dastlab Amir Temur farmoni bilan me‘moriy majmuaning janubiy tomonida shahzoda Muhammad Sulton qabri ustida maqbara bunyod etilgan edi. Maqbaradagi ziyoratxona o‘rtasidagi marmar panjara bilan o‘ralgan murabba’ xazira sahniga qator qabrtoshlar qo‘yilgan. Yuqorisida Amir Temurning hurmatli piri Mir Sayyid Baraka sag‘anasi, uning qabri oyoq tomoniga Sohibqiron vasiyat qilganidek, o‘zi dafn qilingan. Undan keyin Amir Temurning o‘g‘illari Shohruh Mirzo, Mironshoh, nevaralari Muhammad Sulton, Ulug‘bek va boshqa temuriy shahzodalarning qabrtoshlari joylashtirilgan. Arxiv hujjatlarida keltirilishicha, mazkur me‘moriy yodgorlikning intererlari mashhur rassom G.N. Nikitin va B.N. Zasyrkin hamkorligida ilmiy asosda ta‘mirdan chiqarilgan[3. B. 212-231]. Mustaqillik yillarida (1994–1996 yillar) maqbarada katta hajmdagi ta‘mirlash va tiklash ishlari amalga oshirilgan.

Ishratxona (1464 y.) Temuriylar davri yodgorliklaridan yana biri. Manbalarda Ishratxona nomi bilan ham keladi. Ishratxona arabcha “ashr” o‘n so‘zidan olingan bo‘lib, o‘nta xonali maqbara degan ma‘noni bildiradi. Bir guruh tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, Ishratxona nomi bilan mashhur bo‘lgan ushbu me‘moriy yodgorlik Abu Said Mirzo (1451–1469) hukmronlik qilgan davrga taalluqli. 1940 yilda mazkur yodgorlikda professor M.Y. Masson tomonidan olib borilgan tekshiruv ishlari natijasida maqbaraning asosiy binosi ostida sakkiz qirrali sag‘ana ochib o‘rganilgan. Unda ayollar va bolalar suyaklari borligi aniqlangan. Asrlar davomida ko‘rk to‘kib turgan ushbu yodgorlik XIX asr oxiri – XX asr boshlarida bo‘lib o‘tgan zilzilalar sabab qattiq shikastlangan va vayronaga aylangan. Ya‘ni maqbara gumbazi qulab tushgan, devorlari sirtidagi naqshinkor tillakori bezaklari to‘kilib ketgan.

Oqsaroy maqbarasi. Mutaxassislarining ta‘kidlab o‘tishicha, ushbu maqbaraning qurilishi XV asrning ikkinchi yarmida boshlangan. Ammo oxiriga yetkazilmay qolgan. Ushbu maqbara vayronalari Go‘ri Amir maqbarasi yaqinida joylashgan. Oqsaroyning qurilish rejasi Ishratxonanikiga juda yaqin, ayniqsa gumbazlar konstruksiyasi deyarli bir xil. Ichki va tashqi tomondan aylana asosga ega gumbazlar to‘rtta kesishgan ravoq ustiga qo‘yilgan. Maqbaraning janub tomonida ikki qavatli gumbazli ayvon taqab qurilgan

Xo‘ja Doniyor maqbarasi dastlab Amir Temur davrida bunyod etilgan. Ushbu maqbara majmuasida yakka xonali ixcham xilxona, kichik ayvon va masjid bo‘lgan. Rivoyatlarga ko‘ra, Amir Temur Kichik Osiyoga yurishi davrida kuchli qo‘shinga ega bo‘lganiga qaramay, Mosul shahrini zabt eta olmagan. U buning sababini surishtirganda, shahar yaqinida Doniyor payg‘ambar qabri mavjudligi va uning ruhi bu shaharni barcha ofatlardan saqlashi haqidagi afsonani so‘zlab berishgan. Amir Temur Doniyor payg‘ambar qabrini ziyorat qilib, qurbonliklar keltirgandan so‘ng Mosul shahrini egallashga muvaffaq bo‘lgan. Shundan so‘ng, u Samarqandni barcha baloqazolardan saqlasin, degan maqsadda Doniyor payg‘ambar hokini bu yerga ko‘chirib kelgan va Obi Rahmat yaqiniga dafn ettirgan. Doniyor payg‘ambar qabri usti dastlab daryo toshlari bilan mustahkamlangan. Uning yonida kichik masjid va ayvon bunyod etilgan. Keyinchalik esa qabr ustida bir xonali, ixcham, cho‘zinchoq tarhli, besh gumbazli maqbara qurilgan.

O‘z davri uchun tamoman yangi uslubda qurilgan inshoot bu –1424–1429 yillarda Mirzo Ulug‘bek tomonidan bunyod etilgan *Ulug‘bek rasadxonasidir*. U Samarqandning shimolida joylashgan Ko‘hak tepaligida joylashgan. Rasadxona Ulug‘bek davrining ulkan kashfiyotlari isbotini o‘zida aks ettirgan muhtasham me‘morchilik namunasidir. U silindrsimon shakldagi uch qavatli bino bo‘lib, asosining diametri 48 metr bo‘lgan. Markazidan janubi-shimol yo‘nalishida, radiusi 41 metrlik qo‘shaloq yoy shaklidagi kvadrant aylanasining to‘rtidan bir qismi saqlanib qolgan. Rasadxona kvadranti 11 metrlik chuqurlikda joylashtirilgan. Kvadrantning tepa qismi yer sathidan 30,4 metr, ya‘ni zamonaviy 10 qavatli bino balandligida bo‘lgan. Rasadxonada olib borilgan tadqiqotlar asosida Mirzo Ulug‘bek tomonidan “Zijji jadidi Ko‘ragoniy” jadvali tuzatilgan. Unda 1018 ta yulduz joylashuvi belgilab berilgan.

Bibixonim jome‘ masjidi O‘rta Osiyodagi eng katta va musulmon dunyosidagi eng yirik masjidlardan biri. Arxeologik tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, uning o‘lchamlari 100x140 metrdan iborat bo‘lgan. Masjid 1399–1404 yillarda Amir Temur Hindistonga qilgan zafarli yurishlardan qaytgach, uning farmoni bilan jome‘ masjidi sifatida qurilgan. Klavixo kundaligida ham ushbu masjid qurilishi xususida so‘z borgan bo‘lib, qurib bitkazilgan masjid old devori pastqam qilib qurilganidan norozi bo‘lgan sohibqiron uni buzib, qayta qurishni buyurgani haqida ma‘lumotlarni keltirib o‘tgan[4. B. 194]. Sharafuddin Ali Yazdiyda ham Klavixo ma‘lumotlarini tasdiqlovchi satrlar mavjud. Xususan, mazkur inshoot old eshigi kichik solinganidan norozi bo‘lgan Amir

Temur qurilishga mas’ul bo’lgan me’morlar Xoja Muhammad Dovud va Muhammad Jaldlarni qatl ettirgani aytib o‘tilgan[5. B. 289].

Bibixonim jome masjidi XX asrning birinchi yarmida V.L. Vyatkin, M.Y. Masson, B.N. Zasiqin hamda G.A. Pugachenkovalar tomonidan chuqur tadqiq etilgan[6. B. 17-98]. Buning natijasida 1950 yillarda uning yorilib ketgan katta gumbazi va boshqa qismlarini qisman tiklashga erishilgan. Mustaqillik yillarida, ya’ni 2003 yilda bosh me’mor muhandis Xodixon Akobirov boshchiligida ta’mirlesh ishlari davom ettirilgan.

Samarqand. Bibixonim masjidi, 1-rasm.[7]

Samarqand. Bibixonim masjidi, hozirgi ko‘rinishi. 2-rasm.

Arxivda, shuningdek, milliy me'moriy merosni o'rganish, tiklash, ulardan foydalanish masalalari va respublika hamda xalqaro miqyosda targ'ib etishga bag'ishlab yozilgan ovozli hujjatlar jamlanmasi ham mavjud.

Registon maydoni Yer yuzining sayqali deb tan olingan, Amir Temur birlashtirgan yigirma yetti davlat poytaxti bo'lgan mashhur Samarqandning o'ziga xos va mos bo'lgan ko'zguvidir. Registon maydoni Bahodir Yalangto'sh davrida shakllangan.

«Registon» degan so'z fors tilidan olingan bo'lib, «qumli joy» degan ma'noni bildiradi, «reg» - qum, «iston» - turish joyi demakdir. Tarixiy ma'lumotlar va aniq ilmiy ashyoviy dalillarga asoslanib, aytish mumkin-ki, bu yerdan janubiy sharqdan, shimoliy g'arbga tomon katta ariq oqib o'tgan, vaqt o'tib ariq qurigandan so'ng, o'rnida qumloq joy qolgan. Ana shu asosda «Registon» degan so'z kelib chiqqan.

Amir Temur hukmronligi davrida hozirgi Registon maydoni o'rnida markaziy bozor bo'lgan. Ana o'sha davrdan Samarqand jahonga mashhur ilmu fan va hunarmandchilik markazi sifatida dunyoga tanilgan.

Bu yerga yetti iqlimdan donishmandlar, olimu fuzalolar kelib Mirzo Ulug'bek atrofiga to'planishgan. Son-sanoqsiz ziyoratchilar, Shohi Zinda maqbarasiga kelgan savdogarlar shaharni tomosha qilish bilan birga mashhur Samarqand qog'ozini va boshqa ko'plab turli noyob hunarmandchilik hamda yana qator noyob mollarni xarid qilishga kelganlar.

Barcha yo'llar poytaxt Samarqand shahrining savdo-hunarmandchilik markazi hisoblangan Registonda bir-biri bilan tutashgan. U hunarmandlar ko'chasi bo'lib, zargarlar rastasi orqali Ark bilan bog'langan. Asrlar davomida Registondagi inshootlar uch marta o'zgardi. Dastlab bosh kiyimlar sotiladigan usti yopiq gumbazli tim quriladi.

Ulug'bek hukmronligi davriga kelib maydonda qaytadan rejalashtirish ishlari amalga oshiriladi. Chunonchi, bu joylar vaqfga topshirilgani uchun bozor timlari boshqa joyga ko'chiriladi va maydonning g'arbiy qismida dastlabki bino hisoblanmish Ulug'bek madrasasi quriladi.

1424 yilda esa Ulug'bek madrasasi ro'parasida, hozirgi Sherdor madrasasi o'rnida, «qush» uslubidagi Ulug'bek xonaqosi barpo qilingan.

Xonaqo fasadi Ulug'bek madrasasi peshtoqiga nisbatan qisqaroq bo'lgan. Xonaqoning janubiy-g'arbiy qismida, qadimdan Imom Muhammad ibn Imom Ja'fari Sodiq mozori joylashgan bo'lgan. Madrasaning keng fasadi va hashamatli minoralari ro'parasida peshtoq va katta gumbazli xonaqoh turgan. Maydonning shimoliy tomonida ham zaruriy ehtiyojni nazarda tutgan holda, Mirzo Ulug'bek farmoni bilan hashamatli Mirzo Karvonsaroyi qurildi. Uning tarhi va tashqi ko'rinishi hozirgi Tillakori madrasasiga o'xshash bo'lgan. Karvonsaroy keng ayvonli va hujrali hovlidan iborat bo'lgan.

XV asrning 30-yillarida Shohruh Mirzoning murabbiysi, o'z zamonasining ko'zga ko'ringan ilm arbobi Alayka Ko'kaldosh hokimu hukamo va shariat peshvolari bilan kelishilgan holda, yangi shahar jome' masjidini qurdiradi. Masjid to'g'ri burchakli (taxminan 90x60 m) rejada qurilgan bo'lib, g'isht va tosh ustunlarga tayangan gumbazli, katta hovlidan iborat bo'lgan. Masjid hozirgi Ulug'bek madrasasining janubi sharq tomonida qurilgan. Bu masjid Mirzo Ulug'bek qurdirgan masjidi Muqatta'ga yaqin edi. Masjid devorlari qit'a-qit'a qilinganligi va naqshin yog'ochlardan yasalganligi uchun Muqatta deb atalgan.

Shu bilan birga, Registon maydonidagi madrasa, xonaqoh va karvonsaroy g'arbida, nafaqat Samarqandda, balki Sharqda eng mukammal hisoblangan va boshqa hammomlardan tubdan farq qiladigan «Mirzoyi Hammomi» qurilgan. Bu bino to'g'risida «Boburnoma»da shunday yozilgan «Mirzo Ulug'bek yana ushbu madrasa va xonaqohda mo'tadil yaxshi bir hammom solibdur.

Mirzoyi hammom nomi ila mashhur, har nav toshlarning farzlar qilibdur, Xuroson Samarqandda andak hammom ma'lum emaskim, bo'lg'ay». Mirzo Ulug'bek davrida Registon maydoni poytaxt Samarqand shahrining ijtimoiy hayot markaziga aylandi. Bu yerda ko'riklar o'tkazilar, davlat farmonlari o'qib eshittiriladi, Qurbon va Ramazon hayiti sayillari o'tkazilar edi. Registon hanuzgacha shaharsozlik san'atining mukammal shoh asari bo'lib kelmoqda.

Shunday qilib, Samarqanddagi Registon maydonining eng qadimiy inshooti bo'lmish *Mirzo Ulug'bek madrasasi* (1409–1420) o'rta asrlardagi o'ziga xos oliy o'quv yurti hisoblangan. U mahobatli peshtoq, keng toqli ravoq, ikki chetida baland guldasta va ularni birlashtirib turuvchi gumbaz tomli ikki darsxonadan iborat. Ulug'bek madrasasi XX asr boshlarida zilzila va boshqa turli tashqi ta'sirlardan katta ziyon ko'rgan. Uning og'irligi 800 tonna, balandligi 36 metr bo'lgan ikki minorasi yonga sezilarli darajada og'ib qolgan edi. O'rta Osiyo me'morchiligining betakror namunasi hisoblangan ushbu madrasaning tarixiy ahamiyati tarixchi olimlar e'tiboridan chetda qolmagan. 1916-1965 yillar davomida bir guruh olimlar say-harakatlari asosida madrasa minoralari chuqur o'rganilgan. Ya'ni, madrasaning peshtoqidan 2 metrcha og'ib qolgan shimoli-sharqiy minorasi 1932 yil yanvar oyida va vertikal holatdan 1,78 metr og'ib qolgan janubi-sharqiy minorasi 1965 mart oyida tiklangan. Arxiv hujjatlarining guvohlik berishicha, minorani tiklash ishlarida V.L.Vyatkin, M.Ye.Masson, mahalliy me'mor Abduqodir Boqiyev, injenerlar V.G.Shuxov va M.Ye.Knorre va boshqalar ishtirok etishgan. Mualliflar tomonidan ushbu me'moriy yodgorlikda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan bir nechta foto-albomlar tayyorlangan.

Ansambli binolarini qayta tiklashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan Samarqand hukmdori Amir Yalangtush Bahodir XVII asrda Sherdor va Tillakori madrasalarini qurib, Registon maydoni shuhratini yanada oshirdi va go'zallashtirdi.

Registon maydonining o'ng tarafida joylashgan madrasa *Sherdor madrasasidir*. Ma'rifatparvar olim, Turkiston jadidlarining buyuk namoyandasi Mahmudxo'ja Behbudiyning yozib qoldirishicha, ushbu madrasai oliya Turkiston podshohlaridan Imomqulixon hazratlarining davrida sipohsolor va ham Samarqandg'a voliy bo'lg'on Abdulkarim Yalangto'sh Bahodir tarafidan bino qilingandur. Yalangto'sh Bahodir Samarqand askari ila Xuroson va Mashhadni istilo etib, ul tarafdin kelturg'on amvol, g'anoyim ila Samarqandg'a ushbu Sherdor va ham Tillakori madrasalarini bino etibdur. Bu madrasalar doxilan va xorijan chiniy mulavvi koshi ila ziynat berilib koshilarini aksari go'yo bugun usto va san'atkor qo'lidin chiqq'on kabidur. Tarix binosi Sherdor madrasasini doxiliy va g'arbiy toqinda chiniy muzoyiq ila zerdagi vajh uzra nazman yozilgandur... Sherdor madrasasining madxali va jabhasi g'arbdagi Madrasai Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy madrasasi mohazisinda mutavajjih va ikkisi yuz ba yuz bir shaklda bino qilingan. Ikkisi fosilasi yuz arshin va orasi tosh farsh qilingan vasi' bir maydondurki, Registon atalur. Registonning shimoli va janubi katta yo'l bo'lub, shimolidagi kanorinda boloda zikr qilingon ikki madrasa rukn va zoviyalariga muqobil Tillakori madrasasi mabnidur. Sherdorning samti xorijdan haddi g'arbiya va sharqiyasi 82 arshindan, shimoliy va janubiy jihatlarini 95 arshindan bo'lub, jam'an 779 murabba' arshin yerni muhtaviydir. Sherdorni sahni doxiliyasining g'arbiy va sharqiy hadlari 54 arshindan, shimoliy va janubiy taraflari 52 arshindan bo'lub, vus'ati 2808 murabba' arshin va yeri marmar tosh ila farsh bo'lub, to'rt jihatdan hujralar va to'rt katta ravoqning jabhasi ushbu murabba' sahnga mutavajjih va nafsi imoratni o'rni 4910 murabba' arshin yerni shog'ildur. Madrasa ikki oshiyona bo'lub, 64 hujra, ikki katta darsxona, doxilan to'rt katta toqni mujtamildur... Peshtoqning xorijiy jabhasinda mehrobning ikki tarafinda bir-birig'a muqobil ykki sher (arslon) shaklini musattah chiniy va koshilar ila arslon rangida mulavvan tasvir qilingani uchun Madrasai Sherdor atalibdur. Arslon naqshasining asari bu kunda ham ma'lumdur. Madrasa

va minoraning boshqa jihatlarida tasvir yo‘q va aksariyat ila oyati hadis va tarixi abyotni marmarlarga muzoyiqlangan va koshi mulavvan chiniylar ila yozilgandur. Madrasa minora va qubbalarining butun sathini arab, eron, hind uslub naqqoshisi uzra mulavvun chiniy va rangorang koshi ila nihoyat nafis suratda naqshlangandurki, to‘rt asr bo‘lgan bo‘lsa ham koshilar oftob va oy nurini aks etdurur va ko‘zni qamashdurur. Minora madxalig‘a yetgandan so‘ngra minora ichindagi 56 zina vositasila minoraning sharafasi ustinda minilur. Endi ushbu buyuk minora ustidan Samarqand firdavsmonandining zumurraddin bog‘u bo‘stonlari, xushohang latif nahrlari, to‘g‘ri va avajojlik yo‘llarini tamosho etib, Samarqand shahri ofoqning atroshom, sog‘lom, nafis havosini shimitmali va bu muborak ofoqdagi yuzlar ila tariz tog‘ parchalaridek madrasa, daxma, qubba, masjidlarni sayr qilmali. U muborak qubba, daxma va buq‘alar boniy va sokinlarining moziyg‘a madfun va mujassam tarixiy va diniy qahramonliklarini yod etib, bahri taommiqig‘a mahv va g‘arq o‘lmali.

Tarixiy faktlarga ko‘ra, Sherdor madrasasi 1416–1436 yillar davomida Ulug‘bek madrasasi ro‘parasida qurilgan. Bu madrasasining quruvchisi Abdujabbor nomli eronlik me‘mor bo‘lgan. Shu sababdan b‘lsa kerakki, bu madrasasining me‘morchiligi va koshinkor bezaklari Isfahondagi Shayx Lutfulloh masjidiga o‘xshaydi. Peshtoq ravog‘i teppasi diqqatga sazovor: zarhal sher oq ohuni quvmoqda. Kirishdan keyin ikki tarafda keng fazoda namozxona va darsxona qaror olgan. Madrasaning ikki tomonida kufiy yozuvida yozilgan baland minora bor. Bu madrasa ikki qavat, to‘rt ayvon va 48 hujralardan iborat bo‘lib va 20 asr boshlarida rekonstruksiya qilingan. Yalangto‘sh Bahodir Sherdor madrasasini qurdirganidan o‘n yil o‘tgandan so‘ng, Ulug‘bek tomonidan qurilgan karvonsaroyni tiklash imkoniyati bo‘lmaganligi sababli, uning poydevori ustidan yangi madrasa – masjid qurdiradi. U keyinchalik *Tillakori madrasasi* deb atalgan. Tillakorining qurilishi bilan Registonning ajoyib bir ansambli mukammal shaklga keladi. Ushbu obidaning me‘mori maydondagi hamma binolarning yaxlit bir butun bo‘lishini ta‘minlash uchun Tillakori madrasasini mavjud imoratlarga moslashtiradi. Imoratlarni qurishda o‘sha davrda qo‘llanilgan me‘moriy qoida-qonunlardan chekinishga to‘g‘ri kelgan. To‘rt tomoni tutashdek tasavvur bo‘lishi uchun madrasa fasadini juda uzun qilishga to‘g‘ri kelgan. Madrasa-masjidning umumiy kompozitsiyasida masjid markaziy o‘rinni egallashi lozim edi. Biroq me‘mor simmetrik maydonda yana bir markaz bo‘lishini lozim ko‘rmagan, bu esa uning yana bir muvaffaqiyati bo‘lgan. Tillakori madrasasi fasad qismining arxitekturasi ikkita bir xil madrasaga mos tushgan. Masjid asosiy o‘qdan chetda, bir qavatli hujralar bilan o‘ralgan katta hovlining g‘arb tomonidadir. Madrasani old tomoni fasadining ikki qavatli qilib ishlanganligi ulkan va hashamatli Mirzo Ulug‘bek hamda Sherdor madrasalarining mahobatligini ta‘minlangan. Hovlining ichki kompozitsiyasida simmetriya bo‘lishi uchun har bir fasadning qoq o‘rtasida shinam peshtoq qilingan. Kirish qismini chap tomonda g‘arbiy fasad bo‘ylab katta masjid joylashgan, unga asosiy eshikdan kiriladi. Masjidning to‘rida odatdagiday qiblaga qarab qurilgan marmar mehrob bo‘lib, uning o‘ng tarafida esa marmar zinali baland minbar joylashgan. Masjidning asosiy xonasi, hatto marmar ozorasi ham bo‘rtma naqshlar va zar bilan bezatilgan. Qisqa vaqt ichida Ulug‘bek madrasasining ikkinchi qavati ham qayta tiklanib, qadimiy holatiga keltirildi. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin ushbu yodgorliklarning ta‘mirlanishi madaniy merosimizga bo‘lgan g‘amxo‘rlikning yorqin namunasidir. Tillakori madrasasi Registon majmuasida eng keyin qurilgan bino. Tillakori madrasasining masjidi ichiga sarflangan oltinning o‘ziga bir katta obida qurish mumkin bo‘lgan. Shuning uchun ham madrasa Tillakori ya‘ni, “Tillodan ishlangan” deb atalgan. Madrasa hovlisining g‘arbidagi masjid xonasi ikki yonidagi ravoqli gumbazlar galereyasi tufayli keng ko‘rinadi. Xona to‘rida marmar qoplamali mehrob, o‘ng tarafida marmar zinapoyali

minbar bor. Xona o‘z paytida zarhal naqshlar bilan bezatilgan. Aslida kichik madrasa bo‘lgan bino shu sababdan keyinchalik Tillakori madrasasi nomini olgan. Samarqand shahrining iftixoriga aylanib qolgan ko‘plab tarixiy me‘moriy obidalarning bunyodkori amir Yalangto‘shbiy Bahodir Samarqand tarixida o‘chmas iz qoldirgan mashhur hokimlardan biridir. Yalangto‘sh Bahodir davrida Samarqandda madaniyat nihoyatda rivojlanib, ko‘plab obidalar qurildi. Undan o‘rnak olgan saroy a‘yonlari madrasalar, masjidlar qurardilar. Podshohlikdan ko‘ra binokorlik ishlarini juda afzal ko‘rgan Yalangto‘sh Bahodir 1656 yili vafot etadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abu Tohirxoja. Samariya. – B. 12.
2. Hamidova M.S. Amir Temur va Temuriylar davri me‘moriy yodgorliklari. – B. 226.
3. Засыпкин Б.Н. Архитектурные памятники Средней Азии. – С. 212-231.
4. Klavixо. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi. – B. 194.
5. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – B. 289.
6. Вяткин В.Л. Памятники древностей Самарканда. – 32 с.; Массон М.Е. Соборная мечет Тимура. – 16 с.; Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Шахрисабз при Темуре и Улугбеке. – С. 17-98.
7. ЎзКФФХМА. Самарқанд. Албом, 1-расм.